

РАЗДЕЛ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442244>

УДК-34

**ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Е.Ю. Голопёрова,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Л.В. Кагарская,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

М.О. Нарыгина,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,

ВСФ РГУП,

г. Иркутск

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы международного сотрудничества в области здравоохранения, связанные с экономическими и политическими преобразованиями в обществе, а также связанные с появлением новой коронавирусной инфекции. Проведен анализ тенденций развития сотрудничества между государствами в борьбе с пандемией.

Ключевые слова: здравоохранения, государство, пандемия, международное сообщество

**PROBLEMS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE
OF HEALTHCARE**

E.Yu. Golopyorova,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

L.V. Qatari,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

M.O. Narygin,

3rd year student, ex. "Jurisprudence",

VSF RGUP,

Irkutsk

Abstract: The article examines the problems of international cooperation in the field of healthcare associated with economic and political transformations in society, as well as associated with the emergence of a new coronavirus infection.

The analysis of trends in the development of cooperation between states in the fight against the pandemic is carried out.

Key words: health care, state, pandemic, international community

Сфера здравоохранения в любом государстве – это основа трудовых ресурсов. Каждый человек должен иметь гарантии обеспечения охраны его здоровья, так как в соответствии с Всемирной декларацией прав человека 1948 г., право на медицинскую помощь является одним из неотъемлемых прав человека. Также право человека на охрану здоровья и оказание медицинской помощи предусмотрено ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г [1-5]. Здоровье – это ценность, которую нельзя измерить в денежном эквиваленте, это хрупкий хрусталь человеческой природы, надлежащая охрана которого является обязанностью государства. Всемирная организация здравоохранения несет ответственность за обеспечение ведущей роли при решении проблем глобального здравоохранения, составление повестки дня для научных исследований в области здравоохранения, установление норм и стандартов, разработку политики, обеспечение технической поддержки странам, а также контроль за ситуацией в области здравоохранения.

Решение проблем в области здравоохранения вышло за пределы национального уровня в связи с увеличением числа мигрантов, последствием данного процесса стала переоценка представлений о формах и методах международного управления. Цель в сфере здравоохранения у каждого государства идентична, поэтому только общее объединение усилий, совместный контроль и прагматизм позволили бы достигнуть общую цель.

В Европейском союзе общие вопросы полномочны, решать участники союза, а другие страны и ЕС могут осуществлять деятельность по поддержке, координации или оказанию дополнительных услуг, не нарушая самостоятельности страны в этом вопросе. В сфере здравоохранения у Европейского союза существует проблема координации взаимодействия участников союза, которая обусловлена разницей в методах финансового обеспечения систем здравоохранения и их функционированием. Например, гражданин проживает в одной стране, а работает в другой.

Другая международная организация – СНГ заключила между участниками Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государствам-участникам СНГ, где отражены основные принципы оказания медицинской помощи. В данном акте содержатся положения о беспрепятственной скорой медицинской помощи, бесплатно и в полном объеме на территории государства временного пребывания лечебно-профилактическими учреждениями независимо от организационно-правовых

форм, ведомственной принадлежности и форм их собственности. Однако в случае устранения угрозы жизни больного или здоровью окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе.

Основные проблемы сотрудничества государств в сфере здравоохранения возникают по причине политического и экономического диссонанса. В связи с нарушением интеграции ЕС и США с постсоветскими странами, последние в решении вопросов сотрудничества объединяются с государствами, имеющими иной уровень экономического и социального развития. В последнее время политическая арена терпит динамичные скачки и находится в напряжении, что создает препятствие для сотрудничества в сфере здравоохранения. Особенно негативное влияние данный факт оказывает на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса захватила всю планету. Самое главное, на наш взгляд, средство в борьбе с пандемией – это деполитизация международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Несмотря на политические, экономические и иные разногласия между государствами, необходимо сохранить договоренности и контакты.

Главный двигатель прогрессирования международного сотрудничества в сфере здравоохранения – это многогранность. Уже существующие и вновь созданные интеграции должны учитывать дифференциацию государств во всех сферах общества. В связи с пандемией, государства находятся в поиске наиболее эффективных способов в использовании имеющихся ресурсов, система здравоохранения каждого государства сегодня изменчива. В этом случае международное сотрудничество как глоток свежего воздуха – оно позволяет упростить этот процесс, создает стимулы для обмена опытом в управлении экономикой здравоохранения, а также формирует условия для развития и привлечения дополнительных источников финансирования здравоохранения.

Пандемия коронавируса выступает заглушкой функционирования системы здравоохранения, пособником для нарушения стабилизации в мировом сообществе. С появлением новой инфекции обнаружился пробел в международном праве по поводу правового регулирования таких массовых заболеваний, разрушающих наше стандартизированное общество.

Международное сообщество не было готово к такого рода событий, необходимо было срочно принимать меры. В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19», где установлено, что сегодня необходима активация международного сотрудничества в целях сдерживания пандемии. Далее были приняты другие международные документы. Правовые принципы действий при чрезвычайных ситуациях в сфере

медицины и способы реагирования на них перечислены в Конвенции о защите прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии и медицины, рекомендации ВОЗ в области права на здоровье и лечения больных коронавирусом, а также Свод принципов и правил Совета Европы в контексте пандемии коронавирусной инфекции.

Доктрина международного права для таких случаев содержит принципы, регулирующие ограничения в пределах осуществления прав и свобод человека. Это принцип соразмерности, законности, правопорядка и т.д. Эти принципы действуют сегодня в рамках публичного права, так, например, пределы компетенции органов государства и допустимость ограничений прав человека определяются в соответствии с принципом соразмерности.

Всемирная организация здравоохранения определила основными принципами в борьбе с пандемией скорость, масштаб и равенство, закрепив их в Обновленной стратегии борьбы с COVID-19 от 14 апреля 2020 г. Закрепление этих принципов обусловлено природой коронавирусной инфекции, которая распространяется по миру вспышками, поражая жизни людей, поэтому действия должны быть оперативными. На наш взгляд, самый опасный фактор пандемии – это подверженность риску каждого. Поэтому действие принципа равенства, установленного ВОЗ, обеспечит защиту населения всего мира. Сущность его заключается в том, что общие ресурсы должны быть направлены в эпицентр пандемии до тех пор, пока коронавирус не будет взят под контроль во всем мире.

Таким образом, международное сотрудничество в сфере здравоохранения – это важнейший узел в цепочке отношений между странами, который развивается наиболее проблематично, нежели другие. И, несмотря на то, что в последние годы формировались фазы развития такого сотрудничества, вспышка пандемии показала, что международное сообщество не готово бороться общими усилиями. Принимаемые меры назначались в режиме текущего времени. Глобальный кризис, возникший одновременно с коронавирусом показал, что государствами не предусмотрены специальные правовые меры для регулирования системы здравоохранения во время пандемии. В основном были приняты временные меры, ограничивающие такие права человека, как свобода передвижения, защита персональных данных. Поэтому мы считаем, что необходимо разработать блок в международном праве, регулирующий механизм борьбы с рычагами угрозы здравоохранения. Также этот блок должен содержать способы предупреждения существующих рисков. Для этого необходимо целостное сотрудничество государств в сфере здравоохранения. Свод таких норм должен быть признан международным стандартом и отражаться в национальном законодательстве.

Список литературы

[1] Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс]. – URL: www.un.org. (дата обращения: 21.12.2020).

[2] Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. [Электронный ресурс]. – URL: www.un.org. (дата обращения: 21.12.2020).

[3] Соглашение Правительств государств – участников стран СНГ «Об оказании медицинской помощи гражданам государств – участников Содружества Независимых Государств» от 27.03.1997. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14319/. (дата обращения: 21.12.2020).

[4] Обновленная стратегия борьбы с COVID-19 от 14 апреля 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: www.who.int. (дата обращения: 21.12.2020).

[5] Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с пандемией. [Электронный ресурс]. – URL: tass.ru. (дата обращения: 21.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948 [Electronic resource]. - URL: www.un.org. (date of access: 21.12.2020).

[2] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of the Assembly of December 16, 1966. [Electronic resource]. - URL: www.un.org. (date of access: 21.12.2020).

[3] Agreement of the Governments of the member states of the CIS countries "On the provision of medical care to the citizens of the member states of the Commonwealth of Independent States" dated 27.03.1997. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14319/. (date of access: 21.12.2020).

[4] Updated strategy to combat COVID-19 from April 14, 2020 [Electronic resource]. - URL: www.who.int. (date of access: 21.12.2020).

[5] The UN General Assembly adopted a resolution to join forces in the fight against the pandemic. [Electronic resource]. - URL: tass.ru. (date of access: 21.12.2020).

© Е.Ю. Голопёрова, Л.В. Катарская, М.О. Нарыгина, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Голопёрова Е.Ю., Катарская Л.В., Нарыгина М.О. Проблемы международного сотрудничества в сфере здравоохранения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 178-183. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>